

**“CAİZ DEĞİL” SÖYLEMİNİN GÖLGESİNDE KADINLIK: ELEĞİMSAĞMA
ÖYKÜSÜNDE GELENEKSEL DÜZENİN ELEŞTİRİSİ**

“WOMANHOOD UNDER THE SHADOW OF THE ‘NOT PERMISSIBLE’ DISCOURSE:
A CRITIQUE OF TRADITIONAL ORDER IN *ELEĞİMSAĞMA*”

Gülay ÖZATA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye /
ORCID ID: 0009-0003-0884-1912

Özet

Türk öykücülüğünde modern anlatı tekniklerinin oluşmasında önemli bir paya sahip olan Ömer Seyfettin, sadece milli kimlik, kültürel dönüşüm ve modernleşme konularını ele almakla kalmamış, aynı zamanda toplumsal düzeni oluşturan görünmez normları da irdelemiştir. Döneminin sosyal yapısını yalın fakat çarpıcı bir üslupla aktaran Seyfettin, bireylerin gündelik yaşamındaki küçük ayrıntıları büyük toplumsal yapıların izdüşümü olarak kurgulamıştır. Feminist bir çerçeveden yazmış olmasa da Seyfettin’in pek çok öyküsünde kadınlık ve erkeklik rollerinin kültürel, dinsel ve mekânsal kodlarla nasıl üretildiğine dair çarpıcı gözlemler biçimde yer almaktadır. Bu açıdan *Eleğimsağma*, yazarın toplumsal cinsiyet sorunlarını ele aldığı en önemli çalışmalarından biridir. Öykü, Bozkaya köyünde yaşayan küçük bir çocuk olan Ayşe’nin kendisine dayatılan kadınlık rollerinden duyduğu sıkışmışlığı, gökkuşağının altından geçerek erkek olma hayalini kurmasını anlatır. Öykünün çekirdeğini oluşturan rüya hem bir kaçış biçimi hem de ataerkil düzen içinde mümkün olmayan özgürlüğün alegorik bir mekânı olarak karşımıza çıkar.

Bu bildirinin amacı, *Eleğimsağma* öyküsünü toplumsal cinsiyet kuramı ekseninde inceleyerek Seyfettin’in kadınlık ve erkeklik normlarına ilişkin eleştirel yaklaşımını ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında öyküdeki kamusal - özel alan ayrımının işleyişi, dinin kadın bedenini denetleyen bir otorite olarak temsil edilmesi ve kadınların ataerkil düzeni yeniden üreten edilgen değil aktif aktörler olarak konumlandırılmaları analiz edilmektedir. Ayşe’nin rüyası aracılığıyla kurulan özgürleşme arzusu, dinî söylemin “caiz değil” uyarısıyla kesintiye uğrar; bu durum, yazarın ataerkil kültürün dinsel söylemle beslenen yapısal baskı mekanizmalarını eleştirel biçimde sorguladığını göstermektedir.

Eleğimsağma, kültür ve din aracılığıyla toplumsal cinsiyet düzeninin nasıl üretildiğini ve sürdürüldüğünü gösteren, çarpıcı bir çalışmadır. Ayşe’nin özgürlük arzusunun bastırılışı, ataerkil sistemin sürekliliğinin kadınların yaşamı üzerindeki etkisini somutlaştırır. Bu yönüyle metin, edebiyatın toplumsal cinsiyet çalışmalarında eleştirel bir analiz nesnesi olarak kullanılmasının önemini yeniden hatırlatmaktadır.

Araştırma öykü tematik kodlama ve metin çözümlemesi teknikleri ile gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemsel yaklaşım, öyküdeki güç ilişkilerinin, dinî otoritenin kurucu rolünün ve mekânsal kurgunun toplumsal cinsiyet rollerini nasıl yeniden ürettiğini analitik olarak görünür kılmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ömer Seyfettin, Eleğimsağma, Toplumsal Cinsiyet, Din.

Abstract

Ömer Seyfettin, who played a pioneering role in shaping modern narrative techniques in Turkish storytelling, not only explored issues of national identity, cultural transformation, and

modernization but also examined the invisible norms structuring the social order. Conveying the sociocultural fabric of his era with a plain yet striking style, Seyfettin framed the small details of individuals' daily lives as reflections of larger social structures. Although he did not write within a feminist framework, many of his stories contain compelling observations on how femininity and masculinity are produced through cultural, religious, and spatial codes. In this regard, *Eleğimsağma* stands out as one of his most significant works addressing gender issues. The story narrates the sense of entrapment felt by Ayşe—a young girl living in the village of Bozkaya—under the weight of imposed femininity roles, and her dream of becoming a boy by passing beneath a rainbow. The dream at the core of the narrative emerges both as a form of escape and as an allegorical space of freedom that remains unattainable within the patriarchal order.

The aim of this paper is to examine *Eleğimsağma* through the lens of gender theory and reveal Seyfettin's critical approach to norms of femininity and masculinity. Within the scope of the study, the functioning of the public–private divide in the story, the representation of religion as an authority that regulates and disciplines the female body, and the positioning of women as active agents who participate in reproducing the patriarchal order—rather than as passive subjects—are analyzed. Ayşe's desire for liberation, constructed through her dream, is interrupted by the religious admonition “it is not permissible,” highlighting the author's critical interrogation of the structural mechanisms of patriarchal oppression reinforced by religious discourse.

Eleğimsağma is a striking work that illustrates how the gender order is produced and sustained through culture and religion. The suppression of Ayşe's yearning for freedom concretizes the impact of the patriarchal system on women's lives. In this respect, the text underscores once again the importance of employing literature as a critical object of analysis within gender studies.

The research employs thematic coding and textual analysis techniques. This methodological approach aims to analytically illuminate how power relations, the foundational role of religious authority, and spatial configurations within the story contribute to the reproduction of gender roles.

Keywords: Ömer Seyfettin, *Eleğimsağma*, Gender, Religion, Space.

Giriş

Günümüz dünyasında neredeyse tüm modern toplumlar erkek egemenliğine dayanan ataerkil sisteme sahiptir ve ataerkil sistem, kadın ve erkeklerden, “cinsiyet rolleri” ne uygun davranmalarını talep eder. Toplumun üyelerinden beklediği cinsiyete dayalı tutum ve davranışlar bütününe “toplumsal cinsiyet” adı verilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) toplumsal cinsiyeti, “kadınların, erkeklerin, kız ve oğlan çocuklarının toplumsal tarafından inşa edilen özellikleri” olarak tanımlamaktadır.¹⁰ Toplumsal cinsiyet kavramına kadın, erkek, kız veya erkek çocuk olmanın yanı sıra farklı cinsiyetlerden bireylerin birbirleriyle ilişkilerine dair normlar, davranışlar ve roller de dahil olmaktadır.

Toplumsal cinsiyet biyolojik cinsiyetle temellendiriliyor olsa da onu biyolojik cinsiyetten ayıran en önemli özellik, kültür tarafından üretilmiş olmasıdır: Biyolojik cinsiyet doğuştan getirilirken, toplumsal cinsiyet içinde yaşanan kültür tarafından oluşturulur. Bu nedenle

¹⁰ https://www.who.int/health-topics/gender#tab=tab_1

biyolojik cinsiyet değişmez bir gerçekken toplumsal cinsiyet, kültürden kültüre değişiklik gösterir ve sosyal bir yapı olduğu için zamanla değişime uğrayabilir.

Kültür, “bir toplumun duyuş ve düşünüş birliğini oluşturan, gelenek durumundaki her türlü yaşayış, düşünce ve sanat varlıklarının tümü”nü tanımlamak için kullanılan kavramdır. (Püsküllüoğlu, 2004:863) Kısaca belirtmemiz gerekirse kültür, ait olduğu toplumdaki değerler bütünüdür dememiz mümkündür. Kültürü şekillendiren pek çok farklı etmen bulunsa da din, kuşkusuz ki en baskın notadır. Bu nedenle toplumun en küçük parçası olan aile düzeni, en yoğun dini düzenlemelere tabi olan alanlardan biridir. Bilinen tüm dinlerde kadın ve erkekte beklenen “roller” açık biçimde ortaya konulmuştur; bu rollere uygun şekilde davrananlara “ilahi olarak” ödüllendirilme vaat edilirken, karşı koyanlar ise tam tersine cezalandırılma baskısı altındadır. Bu yapıyla dinler toplumsal cinsiyet rollerinin belirleyicisi olmanın yanı sıra, ataerkil sistemin devamlılığını sağlayan bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Toplumsal cinsiyet rollerinin yarattığı baskı ve çatışmalar, pek çok edebiyat eserine konu olmuştur. Ömer Seyfettin’in *Eleğimsağma* isimli öyküsü de bu eserlerden biridir. Ömer Seyfettin’in küçük bir kız çocuğunun gözünden anlattığı bu öyküsü, kadınlara dini ananeler gerekçe gösterilerek yaşatılan toplumsal cinsiyet baskısı eleştirel bir biçimde irdelenmektedir. Bu çalışmada Ömer Seyfettin’in *Eleğimsağma* öyküsü üzerinden, dinin ataerkil yapının sürdürülmesindeki etkisi tartışılacaktır.

1. “Caiz Değil, Caiz Değil!”

Öyküye adını veren “*Eleğimsağma*” kelimesi “gökkuşağı” anlamına gelmektedir. (TDK,1992:448) Yine aynı anlama gelen “*alaimisema*” kelimesinin halk ağzında bozulmasıyla meydana geldiği düşünülmektedir. Ömer Seyfettin’in kaleme aldığı öykü ilk olarak 9 Nisan 1917 tarihinde, *Yeni Mecmua* dergisinde yayımlanmıştır. Gökkuşağının altından geçilirse cinsiyet değiştirilebileceğine dair geleneksel miti rüya motifi ile aktaran öykü, toplumda kadına verilen / kadına biçilen toplumsal cinsiyet rollerini ve ataerkil sistemin sürdürülmesinde din baskısının kullanılmasını eleştirmektedir. Olimpik bakış açısıyla yazılmış öykünün baş kahramanı olan Ayşe, Anadolu’da “Bozkaya” adında bir köyde yaşayan bir kız çocuğudur ve cinsiyet, eril- dişil mekân, din gibi baskın kültürel yapılar altında, varoluşsal bir sorgulama yaşamaktadır. (Kaplan, 2020:563) Yaşlılarından daha gelişkin olduğu için köyün imamı olan Kurt Hoca artık örtünmesi gerektiğini söylemektedir. Ayşe örtünmek istemese de sesini çıkaramayacağını da farkındadır. Bu nedenle doğrudan yargılayamadığı düzene dair hissettiklerini, rüya aracılığıyla dışa vurur. (2020:563)

Ayşe, henüz on yaşına bile gelmemiş olmasına rağmen erkek çocukları kadar güçlüdür. Öyle ki köydeki yaşıtı oğlan çocuklarını bile tek tutuşta kaldırıp yere çarpabilmektedir. Bu nedenle ona, “*Pehlivan Ayşe*” denilmektedir. Tıpkı oğlan çocukları gibi ata binmeyi, silah atmayı, güreş tutmayı, birdirbir, esir almaca oynamasını çok sevmektedir.

Ancak köyün imamı olan Kurt Hoca, onu her gördüğünde yaşlılarından daha olgun olduğu için kapanması gerektiğini, bu şekilde sokakta dolaşmasının artık *caiz olmadığını* söylemektedir. Örtüye girmesi Ayşe’nin eve kapanması, sevdiği oyunları artık oynayamaması anlamına gelmektedir. Bu nedenle Ayşe, yaşamının ilerleyen dönemleri için karamsarlık içerisinde. Erkek olsa bunları yaşamak zorunda olmadığını düşünmektedir; o zaman savaşa katılabilecek, zaferler elde edebilecek, köyün cesur delikanlılarıyla birlikte ayı avına katılabilecek, Zaim’lerin küçük kızı Gülsüm’le evlenebilecektir.

Bu hayaller içerisinde pencereye giderek dışarıyı izlemeye başlar. O sırada köyün biraz ilerisinde bir gökkuşağı oluştuğunu görür. Gökkuşağının altından geçenlerin cinsiyet

değiştireceğini duymuştur. Eğer erkek olmayı başarırsa kimse ondan örtünmesini ve eve kapanmasını isteyemeyecektir. Heyecanla evden çıkar ve var gücüyle gökkuşağına doğru koşmaya başlar. Gökkuşağını zorlukla yakalayıp altından geçtikten sonra, yorgunlukla yakınındaki bir ağacın altına uzanır ve uyumaya başlar.

Uyandığında artık erkek olmuştur; yeni bedenine kıyafetleri küçük geldiği için yırtılmış, parçalanmıştır. Koşarak eve gider ve sandıktan ağabeyinin kıyafetlerini giyer. *Öylesine güçlü bir erkek olmuştur ki*, abisinin kıyafetleri dahi üzerine dar gelir. Duvardan martini (Tek kurşun atan bir tüfek türü) alarak köyün meydanına doğru koşmaya başlar. İleriden sesler gelmektedir. Köyün çocuklarından, Zaim'lerin küçük kızı Gülsüm'ün düğünü olduğunu öğrenir. Öfkeyle düğüne doğru koşmaya başlar; Gülsüm'le kendisi evlenecektir.

Düğün alanına geldiğinde, pehlivanlar gibi nara atar. Köy halkı şaşkınlık içerisinde ona bakar, kimse onu tanıyamamıştır. Ayşe kendisiyle ikişer ikişer güreşebilecek olanları çağırarak meydan okur. Karşısına çıkan erkekleri ise, tek hamlede yere serer. Ahali kim olduğunu söylemesini istediğinde, ismini ve nasıl erkek olduğunu açıklar.

Köy halkı şaşkınlık içerisindeyken, nikahı kimin kıyacağını sorar. Nikahı kıyan kişi onu kapanmaya zorlayan Kurt Hoca, damat ise muhtarın oğlu Hasan'dır. Her ikisinin de karşısına çıkmasını emreder. Ayşe, Hasan'ı kuşağından kaldırarak Gülsüm'ü boşamasını söyler. Korku içindeki Hasan, üç kez boş ol diyerek Gülsüm'ü boşar. Ayşe daha sonra Kurt Hoca'ya döner ve kendisini Gülsüm'le evlendirmesini söyler. Ancak Kurt Hoca, Ayşe'nin kız olduğunu, nikahın caiz olmadığını söyleyerek reddeder. Ayşe sinirlenir, Kurt Hoca'yı da tıpkı Hasan'a yaptığı gibi kuşağından yakalar. Hırsla sallayarak fırlatır ancak Kurt Hoca yere düşmez. Cübbesi kanat gibi açılır ve havada asılı kalır. Kurt Hoca havada asılı haldeyken bir yandan Ayşe'nin erkek değil kız olduğunu, bu şekilde dolaşmasının caiz olmadığı köy halkına haykırmaktadır. Ayşe'nin çevresini saranların sayısı artmaya başlamıştır. Kurt Hoca havada dolarken köy halkı "caiz değil" diyerek Ayşe'nin üzerine yürümeye başlar. Elllerinde *kalın kumaştan carlar, kırmızı peştemallar* vardır; bu örtülerle Ayşe'yi örtmeye, onu boğmaya çalışmaktadırlar. Ayşe eline martiniyi alır ve kabzasını savurarak önüne kattığı köylüleri püskürtür. Cami meydanına geldiğinde, Kurt Hoca'nın *çaylak gibi* minareye konduğunu görür. Ayşe hemen cami avlusuna dalıp şerefeye tırmanır. Hocayı gırtlığından yakalayıp "caiz değil mi bakayım" diye sorar. Kurt Hoca hiddetle tepinince şerefe yıkılır, Ayşe aşağıya doğru düşerek başını bir taşa çarpar.

Ayşe gözünü açtığında ağacın altında yatmaktadır ve babası öfkeyle başını yumruklamaktadır. Yine kız çocuğu bedenindedir; uzandığı ağacın altında uykuya dalmış, rüya görmüştür. O üç dört saattir orada uyurken köylü onu aramaya çıkmıştır. Babası çamurlara bata çıka ararken hiddetlenmiştir; şimdi o öfkesini küçük Ayşe'den çıkarırken annesi de babasının küfürlerine eşlik etmekte, ona *evde göstereceğini* söylemektedir.

Ayşe'yi öfkeli babasının elinden muhtarın oğlu Hasan kurtarır. Ayşe niye oraya gittiğini soran babasına hiçbir yanıt vermeden ağlamaktadır. Utanç içinde köylülerin ardına takılır ve köye doğru yavaş yavaş yürümeye başlar.

Evlerine yaklaştıkları zaman *havadan bir ses duyulur*. Kurt Hoca Ayşe'yi bulup bulmadıklarını babasına sorar. Babası fundalıklarda uyurken bulduklarını söylediğinde, Kurt Hoca bir kez daha örtüye koyulması gerektiğini tekrarlar. Ayşe başı önünde, yerdeki çamurları izleyerek ağlamayı sürdürür.

2. Ataerkil Sistemde Mekân: Yapının Eve Hapsettiği Kadınlar

Aydınlanma devrimiyle hayatımıza giren bu mekân ayrımı, özellikle Sanayi Devrimiyle ortaya çıkan toplumsal yapının değişimini anlatmaktadır. Bu süreçte çoğunlukla hane içinde veya hane yakınında gerçekleştirilen küçük sanayi çökmüş, bununla birlikte ev içi mahrem yaşamla iş yaşamı birbirinden ayrılmıştır. Bu süreçte erkekler evlerinden daha uzak fabrikalarda veya üretim alanlarında çalışmak üzere haneden uzaklaşırken, çalışma hakkına sahip olmayan kadınlar ev içi ve annelik rollerine hapsolmuştur. Bu gelişmeler, akılcılığı kamusal mekân, akıl-dışılığı ve ahlakı özel mekân ve kadınla özdeşleştiren Aydınlanma düşüncesini de desteklemiştir. (Donovan, 1997: 25)

Eleğimsağma öyküsü, toplumsal cinsiyette kamusal mekân – özel mekân ayrımını, kamusal mekânlardan uzaklaştırılan kadını, Ayşe üzerinden anlatır. Öykü, Ayşe'nin sabahtan beri önünde mekik dokuduğu bez tezgahının başından yorgun biçimde kalkmasıyla başlar. Ayşe o sırada yalnızdır, babası ve kardeşleri bir gün önce erkenden *kasabaya, pazara gitmişlerdir*. Yani evden uzakta, kamusal mekânda bulunmaktadırlar. Annesiyle ablası ise *komşuda veya Zaimlerdedir*. (Ö. Seyfettin, 2024:13) Baba ve ağabey yaşam alanlarının dışına çalışmaya giderlerken ailenin kadınları, ev dışında bulunsalar bile köy içerisinde ve evin yakınlarında bulunmaktadırlar. Bu detayla Ömer Seyfettin, öykünün ilk paragrafından itibaren cinsiyet-mekân ilişkisini ortaya koymaktadır.

Öykünün devamında Ayşe aynanın başına geçip kendini süzmeye başlar. Aynadaki aksini beğenmektedir; “Ne güzelim ben, ayol” diyerek gülümser. (2024:13) Ancak bu güzelliği onun için önemli değildir: Çünkü köyün imamı olan Kurt Hoca, annesinin onu örtüye sokması gerektiğini, artık açık dolaşmasının caiz olmadığını söylemiştir. Bu söylediğiye, Ayşe'nin çok sevdiği oyunlardan kopması anlamına gelmektedir. Çünkü o, oğlan çocuklarına yakıştırılan oyunları sevmektedir:

“Erkek akranlarını bir tutuşta kaldırıp yere çarpıyordu. Ona “Pehlivan Ayşe” derlerdi. Erkek çocuklar gibi ata binmesini, silah atmasını, güreşmesini, birdirbir, esir almaca oynamasını çok seviyordu. Fakat...” (2024:13)

Ayşe, oğlan çocuklarıyla yarışan fiziki kuvvetine ve bu oyunlarda hepsini kolayca alt edebiliyor olmasına rağmen büyüyünce tüm bunlardan uzaklaşmak zorunda kalacağını biliyordu. Çünkü kültür ve gelenek örgüsüyle dayatılan toplumsal cinsiyet rolleri, kadınlığa geçişinden itibaren onu kamusal hayattan kopararak eve hapsedecektir. Bu nedenle “Ah, erkek olsaydım...” diye düşünür. (2024:14) İçinde yaşadığı toplum, özgürlüğü yalnızca erkeklere vermektedir.

Toplumsal cinsiyet rollerinin kadın ve erkek arasında yaptığı ayrım mekânlar ile sınırlı değildir: Bireylerin kişilik yapılarına da cinsiyetlere dayalı ayrımlar atanmıştır. Toplum içerisinde kabul gören bu ayrımda “cesur, atak, güçlü, mantıklı” gibi sıfatlar eril olarak tanımlanırken dişil olana “hassas, korunmaya muhtaç, duygusal, irrasyonel” gibi sıfatlar atanmıştır. Toplumsal cinsiyet çalışmalarında, “cinsiyet rolleri” olarak tanımlanan bu cinsiyete dayalı bu kişilik ayrımı, “rol teorisi” ile açıklanmaya çalışılmıştır. Rol teorisi genel anlamıyla, cinsiyete dayalı temel bazı kısıtlamaları, kalıplaşmış kişiler arası beklentilere yerleştiren toplumsal yapıyı açıklamayı hedefler. (Connell; 2022) Bir başka deyişle toplumsal cinsiyet uyarlamaları, erkek veya kadın olmanın anlamını, kişinin cinsiyetiyle belirlenen genel bir rolün canlandırılmasıyla tanımlar. (2022:85)

Ayşe de toplumsal cinsiyet rollerini içselleştirmiş görünmektedir. Erkek olmadığı sürece hayalini kurduğu güçlü bir pehlivan olmak, savaşlara katılıp madalyalar almak gibi eylemleri gerçekleştiremeyeceğinden emindir. Gerçek arzularını bir kadın olarak gerçekleştirebileceğini düşünmez bile:

“Ah bir erkek olsaydı...(.) Neler yapmayacaktı? Bir kere yalnız Bozkaya'nın değil, hatta bütün kazanın birinci pehlivanı olacaktı... Meşhur bir efe... Ve mutlaka Zaimoğulları'nın küçük kızını alacaktı. Muharebelere girecek, göğsü nişanlarla dolacak, dağları aşacak, cesur köy delikanlılarının yaptıkları gibi haftalarca ayı avlarında dolaşacaktı.” (2024:14)

Kadının kamusal hayata katılımı, toplumsal cinsiyet rollerinin yarattığı kısıtlamalarla engellenir. Öyküde bu gerçeğin metaforik anlatımı, Ayşe'nin evin içerisinde yer almasıdır. Onun özel mekândan ayrılma özlemi ise pencereye gidip dışarıyı izlemesiyle aktarılır. Ayşe içinde sıkıştığı özel mekânın içinden dışarıya, kamusal hayata bakarak hayal kurmaktadır. Dışarıya bakarken, onun artık örtünmesi gerektiği tekrar edip duran Kurt Hoca'nın bahçesinden horozun sesini duyar. O noktada kendisine Kurt Hoca'nın varlığını hatırlatan bu ses, aynı zamanda ataerkil sistemin bekçisi rolündeki din temsilcilerinin kişi hayatındaki yadsınamaz baskısının da alegorik bir aktarımıdır:

“[Y]avaş adımlarla pencereye doğru yürüdü. Yüz adım ötede Kurt Hoca'nın bahçesinden horozlar ötüyordu. (2024:14)”

3. Toplumsal Cinsiyeti Meşrulaştırma Aracı Olarak Din

Din, günümüz modern toplumlarında yaşamı en derinden etkileyen olgulardan biridir. Gelenek ve göreneklerin pek çoğu temelini dinden almakta veya uygulanışında dini kökenleri işaret etmektedir. Tarihin başlangıcından beri insan hayatında yer alan din olgusu, insan ve toplum hayatında son derece önemli bir kurumdur ve kurumsal ilişkilerin yerine getirilmesinde kritik bir role sahiptir. (Gürhan, 2010:61)

Gündelik yaşam kurgusunun oluşturulmasında büyük bir rol kaplayan dini inançlar, ataerkinin de temellerini dayandırdığı unsurlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira dinin en önemli işlevlerinden biri meşrulaştırma; (2010:62) toplumu şekillendiren gelenek ve göreneklerin tartışılmasında, dinin bu özelliği kullanılmaktadır. Tüm kurumsallaşmış inanç sistemleri, kadın ve erkeklerin toplumsal rolleriyle ilgili normlara sahiptir; bu da toplumsal cinsiyet rollerinin meşrulaştırılması için sağlam bir zemin oluşturmasını sağlar.

Eleğimsağma öyküsünde de imam Kurt Hoca, dinin ataerkil kurgunun uygulanmasında dinin üstlendiği rolü temsil etmektedir. Kurt Hoca, dini temsil eden kişi olarak köylü üzerinde önemli bir nüfuza sahiptir ve saygı görmektedir. Öyle ki Ayşe bile Kurt Hoca'yı sevmiyor olmasına rağmen ona saygı gösterme zorunluluğu hisseder. Ömer Seyfettin Kurt Hoca'nın hiyerarşik üstünlüğünü, “(Ayşe) geçen gün çeşme dönüşünde köyün imamına, Kurt Hoca'ya denk gelmişti. *Kuru elini öperken bu hiç hoşlanmadığı huysuz ihtiyar* ona ‘Kız Ayşe, anana söyle, seni örtüye soksun, senin artık açık dolaşman caiz değil’ demişti.” (2024:14) ifadeleriyle ortaya koyar.

Dünya üzerinde bilinen tüm dinler, bireyden yola çıkarak sosyal yaşam kurallarını düzenleme misyonunu taşır. Ancak bu misyon, söz konusu İslamiyet olduğunda daha katmanlı bir yapıya dönüşür. İslamiyet'te öncülü olan dinlerden farklı olarak din ve devlet iç içedir, bu nedenle İslamiyet, müminlerin yaşamının tüm alanlarına düzenlemeler getirir. (Berktaş, 1996:110) Fatmagül Berktaş'ın Olivier Roy'dan aktardığı gibi “İslam yalnızca bir inançlar bütünü değil kapsayıcı, bütünsel bir düzendir, “nizam”dır; hayatın her veçhesini kucaklayan kapsayıcı bir düzendir.” (1996:111) Dini temsil eden imamlar da cemaatleri için bir kanaat önderi görevi üstlenmektedirler. Bu nedenle ataerkil sistemin kemikleşmesinde temel yapı taşlarından biri din iken ataerkil yapının sürdürülmesindeki kilit kişiler din insanları olmaktadır.

Öykünün imamı Kurt Hoca da dinin ataerkil sistemin sürdürülmesindeki etkisini temsil etmektedir. Ayşe, Gülsüm'ün düğününde güçlü bir erkek olarak boy gösterdiğinde, tüm köylüler gibi Kurt Hoca da ondan çekinmiştir. Öyküde Kurt Hoca'nın Ayşe'yi erkek olarak gördüğü ilk andaki tavrı, "Herkes emreden, daima surat asan, kimseye yüz vermeyen Kurt Hoca şimdi yumuşamış, el pençe divan duruyordu." (2024:17) sözleriyle aktarılmaktadır. Ancak Ayşe'nin erkek olarak Kurt Hoca'dan gördüğü saygı kısa sürer. Çünkü Gülsüm'le nikahını kıymasını söylediğinde, "*Caiz değil*" (2024:18) diyerek karşı çıkar. Ayşe öfkeyle Hoca'yı silkeleyip fırlatır. Aynı şekilde fırlattığında yere kapaklanan Hasan'ın aksine, Kurt Hoca düşmeyerek havada asılı kalır ve havada durduğu halde "*Hey köylü... Haberiniz olsun, bu erkek değildir. Bu kızdır. Bunu örtüye sokmalı. Bunun böyle gezmesi caiz değildir.*" (2024:18) diyerek köylüye seslenir. Öykünün devamında, Hoca'nın buyruğuna uyan köylü "*Caiz değil, caiz değil*" diye uğuldayarak ellerinde kalın, *siyah carlar, kırmızı peştemallar* ile Ayşe'nin üzerine yürürken, Kurt Hoca *kanat gibi açılan cübbesiyle* havada dolaşmaya devam etmektedir. (2024:19) Daha sonra hoca minarenin tepesine konar, onu alt etmek için Ayşe şerefeye koşar. Hoca'yı yakalamayı başarsa da öylesine hiddetle tepinir ki, sonunda minare yıkılır ve Ayşe yere düşerek başını bir taşa çarpar.

Hoca'nın havada asılı kalırken için imamlık mesleğinin başlıca simgelerinden olan cübbesinden güç alması ve Ayşe'nin rüyasında dahi ataerkil sistemin uygulayıcısı olan din insanını alt edemiyor olması, aslında dinin ataerkil baskı aracı olarak ne kadar içselleştirildiğinin metaforik bir anlatısı gibidir.

4. Toplumsal cinsiyet rollerinin inşasında kadının rolü

Ataerkil sistemin, erkekler tarafından kurgulanmış olması nedeniyle yalnızca erkekler tarafından sürdürüldüğünü varsaymak hatalı bir yaklaşım olacaktır. Başta din olmak üzere tüm toplumsal mekanizmalarını toplumsal cinsiyet rollerini *doğallaştırmak* için kullanan ataerkil sistemin sürdürülmesinde kadınların da payını da unutmamak gerekir. Geleneksel rollere uygun kalmalarını sağlamak adına kadınların davranışlarının kontrolü kadınlarca, özellikle de yaşlı kadınlarca gerçekleştirilmektedir. (Tekin - Değirmenci Demirel, 2022:191) Kadınlar erkek egemen sistemin içinde var olabilmek için erkeklerin koyduğu kuralları içselleştirerek benimser. Bu doku, Eleğimsağma öyküsünde de kendine yer bulur: Öyküde Ayşe, babasının yumruklarıyla rüyasından uyanır. Babasının fiziksel şiddet ve hakaretlerini annesi de *tekrarlamaktadır*:

"Üç – dört saattir çamurlar içinde dolaşan babası öfkesini alamıyor, yarısı Ayşe'yi kurtaranlara yapışan tekmeler indiriyordu:

"Kızgın domuz, ne arıyordun burada..." diye kükrüyordu. Anası da babasının küfürlerini tekrarlıyor, evde ona göstereceğini söylüyor, gözlerini açıyor, başını sallıyordu."(2024:20)

Ayşe gözyaşları içinde, uğradığı hakaretlere sesini dahi çıkaramadan annesinin ve onu aramaya gelmiş diğer köylülerin ardı sıra evine doğru yürürken Kurt Hoca'nın "Örtüye koyun onu örtüye... Artık onun açık dolaşması caiz değil" sözleri, öykünün son diyalogudur. Bu şekilde öykü Ayşe'nin ait olduğu düşünülen eve, yani özel mekâna sürüklenirken, ataerkil sistemin buyurduğu cinsiyet rollerine uyması gerekliliği inanç yoluyla onanarak, çember tamamlanır.

Sonuç

Toplumsal cinsiyet kavramını sosyal bilimlere 1970 yılında, sosyolog Ann Oakley tarafından kazandırılmıştır. Ancak bu tarihten önce de toplumsal cinsiyet başlığı altında değerlendirebileceğimiz çalışmalar bulunmaktadır. Özellikle edebiyat alanında, yazıldığı döneminin toplumsal cinsiyet rollerini eleştiren pek çok eser bulunmaktadır. Eleğimsağma da bu öykülerden biridir. Ömer Seyfettin bu öyküsünde kadınların kamusal yaşamdan koparılıp eve hapsedilmelerini eleştirmekle kalmamış, aynı zamanda ataerkil sistemin sürdürülmesinde dinin etkisini de yalın ancak çarpıcı bir biçimde ortaya koymuştur. Bu haliyle, “dinsel söylemin gücüyle birleşen ataerkil otoritenin kadın üzerindeki baskın konumunu okumaya elverişli bir hikayedir.” (2020: 571)

Ayşe'nin pencereden baktığında gökkuşağını görmesi, özel mekânın içerisine hapsedilen kadının dışarıdaki özgürlükten mahrum bırakılışının bir alegori olarak okunabilmektedir. Ayşe ait olduğu düşünülen kapalı mekândan, yani evden uzaklaştığında fiziksel ve psikolojik şiddetle karşılaşmıştır. Bu, kamusal – özel mekân ayrımında kadının söz hakkı olmadığını; arzu etmese dahi evde ve kendisine toplum tarafından biçilmiş rollerle sınırlı kalacağını anlatmaktadır.

Yazarın toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili eleştirisinin önemli vurgularından birini de dinin kadınlar üzerine baskı kurma aracı olarak kullanılmasına yapar. Huysuz, anlayışsız bir insan olan Kurt Hoca Ayşe'nin kişilik yapısını, arzularını göz önünde bulundurmaksızın baskı uygulamakta, bu şekilde inançta bağnazlığın kadınlar üzerindeki etkilerini anlatan güçlü bir metafor olmaktadır.

Kaynakça

- Berktay, Fatmagül (1996). **Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın**. İstanbul: Metis Yayınları
- Connell, R.W (2022). **Toplumsal Cinsiyet ve İktidar**. çev. Cem Soydemir İstanbul: Ayrıntı Yayınları
- Donovan, Josephine (1997). **Feminist Teori** çev. Aksu Bora, Meltem Ağruk Gevrek, Fevziye Sayılan İstanbul: İletişim Yayınları
- Gürhan, Nazife (2010). “*Toplumsal Cinsiyet ve Din*”. **e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi**, sayı: IV
- Kaplan, Zehra (2020). “*Eleğimsağma'da Toplumsal Baskı Mekanizmaları ve Erilliği Arzulayan İronik Bir Kahraman Ayşe*” **Sonsuza Uzanan Ses: Ömer Seyfettin**. İstanbul: Dergâh Yayınları
- Ömer Seyfettin (2024). **Yalnız Efe, Açıklamalı Orijinal Metin**. İstanbul: Can Yayınları.
- Püsküllüoğlu, Ali (2004). **Türkçe Sözlük**. Ankara: Arkadaş Yayınevi
- Tekin, Nazlı – Demirel Değirmenci, Songül(2022). “*Ataerkil Kültürde Kadın, Erkek ve Kültür İlişkisi*”. **Mediterranean Journal of Humanities sayı:XII**
- Türk Dil Kurumu (1992). **Türkçe Sözlük** İstanbul: Milliyet Yayınları